

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ- КЛАССИКОВ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6513716>

Мадаминов Зокирджон

Юлдашева Дильноза

Ходжаметова Марксабо

Учителя русского языка 6-й школы

Гурланского района Хорезмской области

Аннотация: Основное внимание в статье уделяется важности преподавания русского языка и литературы в общеобразовательной школе и их становлению как науки. В объект исследования входят также произведения русских классиков и их переводы на узбекский язык.

Ключевые слова: Русская литература, связь художественных систем, типологическое общее, столбец высокой поэзии, эстетический горизонт.

Сегодня, наряду с узбекским народом, в независимом Узбекистане проживают многие другие народы с разными языками и культурами. Представители иноэтнического (неузбекского) населения страны имеют свои школы, где знакомят учащихся с традициями и культурой своих народов, а языком, объединяющим такие народы, является русский. Поэтому большое внимание уделяется преподаванию и развитию русского языка в общеобразовательных школах.

В каждом образовательном учреждении, от дошкольного образования до высшего и послесреднего образования, есть группы и направления, в которых языком обучения является русский язык. Эти группы обеспечивают свободное владение русскими и нерусскими учащимися узбекским языком как государственным языком Республики Узбекистан, а также русским языком и имеют общекультурное и объединяющее значение для всех народов Узбекистана. Русская литература (культура). В этой современной среде стоит задача прежде всего организовать культурное взаимодействие народов, сформировать у учащихся связи с другими национальными литературами (культурами) России.

В методике преподавания русской словесности в национальной школе появилось понятие «связь двух (местной и русской) устно-художественных

систем». Об этом говорил известный киргизский методист Л. А. Шайман, который подчеркивал противоречие между художественными представлениями разных народов и утверждал, что это различие следует выявить и предвосхитить, чтобы развить и обогатить восприятие русской литературы.

В работах Л. А. Шаймана большой упор делается на выявление национального самосознания в местной литературе (культуре) учащихся. Не отрицая особенностей национально-культурной среды, в которой принимается узбекская литература, мы считаем не менее важным учитывать специфику русской литературы, исторически сложившейся духовной среды. Поэтому одним из важнейших вопросов преподавания школьной литературы в отечественной школе является необходимость увязки как местных, так и русских писателей своего мировоззрения, своих духовно-нравственных ценностей, самобытности с системой материнской и русской литературы.

В фольклоре и национальной литературе нашей страны много общего: так схоже отношение героев к родине, труду, окружающей их живой природе, понимание добра и зла, честь, совесть и др. Но есть и явные различия.

Раскрытие национального самосознания в национальной (узбекской) и русской литературе необходимо найти в сопоставлении типологических общностей, присущих обеим литературам, и через это общество перевести учащихся в другую (неместную) для них культуру. При этом знакомство с другой культурой, безусловно, помещается в уже сложившийся образ местной культуры.

Опора на типологическую общность представляется методологически важной: она определяет особенности изучения русской литературы в национальной школе, вообще в любой нерусской аудитории. Элементы методики объединения русской и узбекской литературы могут применяться и в русских школах, где учится много нерусских учащихся. Это поможет предотвратить угрозу исчезновения русской школы в стране. В последнее время говорят о тенденции отрицания существования русской школы в национальном регионе, так как в ней обучаются не только русские дети, но и представители других национальностей.

Преподавание русского языка в Узбекистане восходит ко второй половине XIX века. Это связано с тем, что после колонизации узбекская молодежь, выучившая русский язык, стала более образованной.

Со второй половины XIX века в школах Ташкента, Бухары и Хивы стали изучать произведения Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Некрасова, Толстого и

других. В 19 веке были переведены сказки Александра Сергеевича Пушкина. Наиболее популярной в медресе Бухары, Хивы и Ташкента является «Сказка о рыбаке и рыбке». Переводы сказок были изданы в 1899 году книгой в честь 100-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. С 1905 года расширяется знакомство с произведениями великого поэта. Интеллигенция, демократы Бехбуди и Авлони были активны в этом вопросе. Наряду с произведениями Саади, Джами, Алишера Навои в школах преподавали по произведениям И. Крылова, Л. Н. Толстого, К. Ушинского, А. С. Пушкина.

В 1930-х и 1940-х годах многие узбекские писатели занимались переводами художественных произведений классиков русской литературы. Абдулла Каххор Максима Горького «Мои университеты», «Челкаш», А. С. Пушкина «Капитанская дочка», А. П. Чехова «Каштан», «Хамелеон» («Хамелеон»), «Смерть офицера» («Смерть офицера») и другие рассказы. Абдулла Каххор также перевел «Войну и мир» Льва Толстого. Ойбек Александр Пушкин «Евгений Онегин» («Евгений Онегин»), М.Ю. Переводит «Маскарад» Лермонтова.

«В процессе работы над переводом мне неизбежно приходится обдумывать каждое слово, строчку, предложение, поэтому я чувствовал всем своим существом великое произведение поэзии, потребность познать ее жизнь в глубине».] Работая над переводом эпоса «Война и мир», он понял особенности художественного стиля писателя, а также его принципы создания персонажей. «Для нас, как художника, Лев Николаевич Толстой... источник мастерства, как бы школа...» [1].

В переводах произведений Александра Сергеевича Пушкина принимали участие и другие писатели. Стихи Хамида Олимжона «Русалка», «Тайна Кавказа», «Зульфия» – «Борис Годунов», М. Шайхзода – «Моцарт и Сальери» («Моцарт и Сальери»), Т. Фатто – «Цыгане» («Цыгане»). Цыгане»). Чолпон переводил в основном произведения Н. В. Гоголя. Узбекский писатель Миртемир изучал и переводил произведения Александра Пушкина и стихи Некрасова.

В 30-е годы прошлого века были переведены комедии Н. В. Гоголя «Женитьба» и «Ревизор», пьеса А. Островского «Гроза», М. Горького «Егор Буличев» («Егор Булычев») и десятки других произведений. В 50-х и 60-х годах XX века Ойбек М.Ю. Переводит «Демона» Лермонтова, пишет стихотворение «Пушкин», в котором благодарит поэта. [2].

В Узбекистане С. Бородин, М. Шевердин, В. Ян, Я. Такие писатели, как Ильясов, А. Удалов, Б. Пармузин, создавали свои произведения на русском языке. Русские писатели изучали древнюю историю России, народов Средней

Азии и Европы, были хорошо знакомы с древними памятниками народов Востока. Ильясов написал романы о древней истории Хорезма, «Путь гнева» (1956), «Черная вдова» (1966) и «Золотой образ» (Золотой Истукан) (1973), перевел его рассказы. В. Ян (1875-1854) - русский писатель, жил в Узбекистане. Написал роман «Огни в крепости» (1932), трилогию «Чингисхан» (1939), «К последнему морю» (1955) и др., отражающие историю древнего Хорезма, роман В. Яна «Чингисхан». занимает особое место в

В конце XX века узбекский поэт Абдулла Арипов (1941-2016) написал поэму «Пушкин». Его стихотворение богато размышлениями и эмоциональными переживаниями, представляя читателю образ великого русского поэта, как бы заново открытый поэтом-автором. Он поворачивается к статуе Пушкина и разговаривает с ней. Абдулла Арипов называет Пушкина «столпом высокой поэзии», «родным певцом вечного добра», «вечным молодым певцом природы...» [4].

За последние два столетия русская классическая литература открыла и открыла для себя поэтический Восток как страну мудрой и прекрасной древности, а узбекские писатели и поэты внимательно изучили произведения Европы и Востока и создали свои шедевры.

Благодаря таким исследованиям и переводам обогащаются источники русской литературы в Узбекистане, в результате чего развивается наука «Литература». Основной задачей предмета «Литература» в общеобразовательных школах является повышение общекультурного уровня учащихся, дальнейшее расширение их эстетического кругозора, углубление их нравственной направленности и совершенствование русской речи.

КНИГИ:

1. Ойбек. Сочинения. - Ташкент, 1974. Том 9.
2. Алимджан Х. Литература узбекского народа // Литература и искусство, 1934.
3. Бакстин М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – с. 424.
4. Салаев К.Б. Русская литература в Узбекистане / К.Б. Салаев. - Текст: непосредственный // Молодой ученый. -2017. - № 12 (146). - С. 649-651.
5. Чепрунов Б.В. Золотая паутина. - Ташкент, 1963.
6. Черкезова М.В. Русская литература в системе литературного образования в школе с русским (неродным) и родным (нерусским) языком обучения. Вестник ТГГПУ. 2011. №3 (25) УДК 37.041.